

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 964 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	

SOLIQ ORGANLARI VA SOLIQ TO'LOVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING YANGI TIZIMI SHAROITIDA SOLIQ NAZORATI

Rahimova Shahlo Rajapboyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot erkinlashuvi va soliq tizimi modernizatsiyasining hozirgi bosqichida soliq organlari hamda soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazoratining o'ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: soliq nazorati, soliq tizimi, soliq ma'muriyatchiligi, soliqni tartibga solish, soliq to'lovchi.

Abstract: The article scientifically substantiates the essence and features of tax control in the context of modifying the relationship between tax authorities and taxpayers at the present stage of economic liberalization and modernization of the tax system in the Republic of Uzbekistan.

Key words: tax control, tax system, tax administration, tax regulation, tax payer.

Аннотация: В статье научно обоснованы сущность и особенности налогового контроля в условиях модификации отношений налоговых органов и налогоплательщиков на современном этапе либерализации экономики и модернизации налоговой системы в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая система, налоговое администрирование, налоговое регулирование, налогоплательщик.

KIRISH

Davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solish zarurati ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning manfaatlariga ta'sir ko'rsatish mexanizmlaridan foydalanish darajasi bilan chambarchas bog'liq. Bu jarayonda soliqlarning roli nihoyatda muhim bo'lib, u davlat byudjetining barqaror daromad manbalarini shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlarining kengayishi soliqqa oid huquqbuzarliklarni aniqlash, soliqqa tortish jarayonini takomillashtirish va byudjet tushumlarini oshirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, xalqaro va ichki iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi soliq tizimi oldida yangi risklarni yuzaga keltirmoqda. Bu esa davlat va soliq to'lovchilar o'rtasida tamomila yangi soliq munosabatlarini shakllantirish zaruratini tug'diradi.

Ushbu jarayon fanda an'anaviy tushunchalar va ta'riflarning mazmuniga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, soliq nazorati va uning funksional vazifalarini qayta ko'rib chiqish, ushbu tushunchalarni zamonaviy iqtisodiy sharoitga mos tarzda talqin qilish hamda soliq munosabatlarini nazariy asoslash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Soliq munosabatlari ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sirda soliq nazoratini tashkil etish va uning uslubiy asoslarini shakllantirish bo'yicha yangicha yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Soliq nazoratining samaradorligini oshirish va soliq risklarini boshqarishni takomillashtirishda axborot texnologiyalarini keng joriy etish hamda tavakkalchilikka yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yondashuv soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish, nazorat tizimini yanada shaffof va samarali qilishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, soliq nazorati tushunchasini nazariy jihatdan chuqur o'rganish va uning zamonaviy sharoitdagi evolyutsiyasini tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, xalqaro soliq munosabatlarining murakkablashishi va soliq nazorati tizimining yangicha traektoriyalar bo'ylab rivojlanishi ushbu tadqiqotning ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Shuningdek, Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, tadbirkorlik subyektlariga teng sharoit yaratish, bozor mexanizmlarini rivojlantirish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish hamda soliq nazorati tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari belgilangan. Bu esa soliq tizimini zamonaviylashtirish va soliq to'lovchilarning biznes muhitiga bo'lgan ishonchini oshirish imkonini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizim sharoitida soliq nazorati mexanizmlari dolzarb masala bo'lib, ushbu yo'nalishda turli olimlar tadqiqotlar olib bormoqda. James Alm soliq nazoratining samaradorligi va soliq majburiyatlarini bajarishga ta'sirini tadqiq etib, soliq to'lovchilarning ixtiyoriy muvofiqlik darajasini oshirishda rag'batlantiruvchi mexanizmlarning muhimligini ta'kidlaydi. Joel Slemrod esa soliq ma'murchiligining modernizatsiyasi va soliq organlari bilan soliq to'lovchilar o'rtasidagi ishonchni oshirish bo'yicha konseptual yondashuvlarni ishlab chiqqan.

Richard Murphy soliq nazoratining shaffofligi va samaradorligi soliq qochqinligiga qarshi kurashishda muhim rol o'ynashini ta'kidlab, xalqaro soliq siyosatining rivojlanish yo'nalishlarini tahlil qiladi. Michael Keen soliq tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholab, soliq nazoratining fiskal daromadlarni oshirishdagi o'rnini o'rganib chiqdi. Uning tadqiqotlari soliq ma'murchiligi va nazorat choralari takomillashtirish bo'yicha global tajribalarni tahlil qiladi.

Vito Tanzi davlatning soliq siyosati va nazorat mexanizmlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini chuqur o'rgangan bo'lib, u davlat daromadlarini oshirish va soliq to'lovchilarning ishonchini mustahkamlash bo'yicha amaliy tavsiyalarni ilgari suradi. Liam Ebrill esa soliq nazoratining muhim jihatlaridan biri bo'lgan QQS nazorati va unda ma'murchilik samaradorligini oshirishga oid tadqiqotlari bilan tanilgan.

Pascal Saint-Amans, soliq nazorati va xalqaro axborot almashinuvi bo'yicha ishlarida global soliq boshqaruvi tamoyillarini o'rganib, soliq to'lovchilarning axborot ochiqligi sharoitida qanday munosabatda bo'lishini tahlil qilgan. Christina Skinner soliq organlari va moliyaviy bozorlarning o'zaro bog'liqligini tadqiq etib, soliq nazorati bilan moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi.

Yangi tizim sharoitida soliq nazoratining rivojlanishi texnologik yondashuvlar bilan ham bog'liq. Tatiana Falcão raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq nazoratini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribalarni tahlil qilgan bo'lib, soliq organlarining raqamli transformatsiyasi haqida keng qamrovli ma'lumotlar taqdim etadi.

Bu tadqiqotlar soliq nazorati mexanizmlarini modernizatsiya qilish va soliq to'lovchilar bilan soliq organlari o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslar yaratishda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy mushohada, statistik grafiklardan foydalanish, qiyosiy tahlil, ma'lumotlarni guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash, induksiya va deduksiya usullaridan foydalangan holda aksiz solig'i ma'muriyatchiligidagi mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari bo'yicha fikr va mulohazalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqlar bozor iqtisodiyotining ajralmas institutsional elementi hisoblanadi. U daromadlarni safarbar qilishning asosiy vositalaridan biri bo'lib, xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholi daromadlarining ma'lum qismini majburiy ravishda olib qo'yishga asoslanadi. Soliqlarning shakllari va undirish usullari qonunchilikda aniq belgilab qo'yilgan bo'lib, ularni amalga oshirish davlat tomonidan nazorat qilinadi.

Soliqlarni majburiy undirish shakllari va usullarining tarixiy rivojlanishi ularning bevosita va ochiq begonallashtirish shaklidan bosqichma-bosqich mustaqil ravishda to'lash majburiyatiga o'tganini ko'rsatadi. Bu evolyutsion jarayonda soliqlar dastlab natura shaklida yig'ilgan bo'lsa, keyinchalik banklar orqali naqd pul to'lovlari, deklaratsiya asosida hisob-kitob qilish va hozirgi kunda keng joriy etilgan o'z-o'zini hisoblash tizimi shakliga o'tdi.

Shu bilan birga, xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan soliqlarning mustaqil hisoblanishi va to'lanishi daromadlarni begonallashtirish tamoyilini o'zgartirmaydi. Agar soliq to'lash majburiyati bajarilmagan bo'lsa, unda qonuniy asosda, shu jumladan, sud qarorlari orqali majburiy undirish amalga oshiriladi.

Iqtisodiy munosabatlarning murakkablashishi va davlat boshqaruv tizimining rivojlanishi natijasida soliq nazorati instituti yanada takomillashti. Dastlab soliq yig'ish jarayoni individual o'zboshimchalik asosida amalga oshirilgan bo'lsa (jumladan, soliq dehqonlari ishtirokida), keyinchalik bu jarayon ixtisoslashtirilgan vakolatli davlat muassasalari tomonidan tizimli asosda olib boriladigan bo'ldi.

Majburlash choralari nafaqat huquqiy, balki iqtisodiy asosga ham ega bo'lib, soliqlarning nazorat funksiyasi davlat moliyaviy boshqaruvining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida shakllandi. Ushbu ilmiy maqolada soliqlarning nazorat funksiyasi ularning iqtisodiy mohiyati bilan uzviy bog'liqlikda ko'rib chiqilib, soliq nazorati davlatning subyektiv faoliyati doirasida tadqiq etilgan.

Iqtisodchi olimlarning soliqlarning nazorat funksiyasi va uning mazmuni haqidagi turli pozitsiyalarini tahlil qilish muallifga quyidagi xulosalarga kelish imkonini berdi:

Birinchi, soliqlarning nazorat funksiyasi ularning ichki mohiyatiga singib ketgan, ya'ni immanent xarakterga ega.

Ikkinchidan, ushbu funksiyaning shakllanishi fiskal funksiyaga nisbatan kechroq yuzaga kelgan.

Uchinchidan, axborot-raqamli texnologiyalarning rivojlanishi soliqlarning nazorat funksiyasini sezilarli darajada o'zgartirib, uni yanada takomillashtirib bormoqda.

To'rtinchidan, soliqlarning nazorat funksiyasini mikrodaraja va makrodarajada o'rganish zarurati mavjud.

Iqtisodiy adabiyotlarda soliqlarning nazorat funksiyasi asosan mikro darajada ko'rib chiqilib, uni davlat tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlar va fuqarolarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini kuzatish vositasi sifatida tavsiflash odat tusiga kirgan. Shu bilan birga, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyatiga bevosita aralashmaydi, balki soliqlarning shakllanishi va to'lov oqimlarini nazorat qilish orqali tartibga solish mexanizmini amalga oshiradi.

Bundan tashqari, davlat tomonidan statistik, tahliliy va soliq hisobotlarini shakllantirish hamda taqdim etish qoidalarini belgilash kelgusidagi soliq nazorati uchun pul oqimlariga axborot ta'sirini kuchaytiradi. Ushbu mexanizm orqali soliq nazorati organlari xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyatining umumiy tasvirini shakllantirib, byudjetga tushumlarni ta'minlash uchun asos yaratadi. Moliyaviy oqimlarning harakatini bevosita nazorat qilish esa soliq nazorati tartib-qoidalari doirasida amalga oshiriladi.

Makrodarajada soliqlarning nazorat funksiyasiga nisbatan tubdan farqli yondashuv mavjud. Soliq tushumlari mamlakatdagi soliq tizimining amaldagi holatini aks ettirishi bilan birga, davlat tomonidan jamiyatga yuklatilgan funksiyalarni bajarish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni shakllantirish imkoniyatini ham beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy rivojlanishning turli vektorlarini (faoliyat turlari, tarmoqlar, hududlar va boshqalar) moslashtirish, soliq qonunchiligidagi normalarni takomillashtirish hamda zarur hollarda soliq islohotlarini ishlab chiqish uchun asos sifatida xizmat qiladi.

Soliqlarni nazorat qilish funksiyasining mohiyatini o'rganish va iqtisodchilarning soliq nazorati bo'yicha turli qarashlarini tahlil qilish ushbu jarayonni davlat soliq nazoratining subyektiv faoliyati sifatida tavsiflash imkonini berdi. Mazkur ilmiy tadqiqotda soliq nazoratining uchta muhim jihati ajratib ko'rsatildi: uning ijro etuvchi hokimiyat organlarining subyektiv faoliyati sifatidagi murakkabligi, ko'p qirraliligi va ularning o'zaro bog'liqligi. Ushbu jihatlarda turli yondashuvlar asosida shakllangan nazariy modellarda ham aks etgan.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi soliq organlariga xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy oqimlari haqida yanada ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. Bu esa soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi uchun sharoit yaratadi. Ushbu transformatsiya an'anaviy qarama-qarshilikka asoslangan yondashuvdan voz kechib, "hamkorlik va o'zaro manfaatdorlik" tamoyiliga asoslangan sheriklik munosabatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada, soliq to'lovchilarning soliq organlari bilan o'zaro munosabatlari yanada shaffof va konstruktiv asosda rivojlanishi mumkin bo'ladi.

Soliq qonunchiligida davlat tomonidan belgilangan umumijammiy normalarga qat'iy rioya qilishni ta'minlash majburiyati nafaqat moddiy, balki tashkiliy, ma'naviy va psixologik ta'sir choralarini orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Ushbu choralar soliq majburiyatlarini bajarish jarayonida soliq to'lovchilarning qonuniy me'yorlardan chetlanishining oldini olish va qonun buzilish holatlarini aniqlash imkoniyatlarini oshirishga yo'naltirilgan.

Soliqlarning iqtisodiy mohiyati tufayli soliq to'lovchilar va davlat organlari tomonidan ifodalangan iqtisodiy manfaatlarining tabiiy nomuvofiqligi ularning xatti-harakat modellarini oldindan shakllantiradi. Ushbu tadqiqotda soliq to'lovchilarning xulq-atvor modelini tanlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlangan:

Soliq munosabatlari subyektlarining faoliyat yuritish sharoiti (belgilangan normalarning talqinidagi noaniqliklar, qonunchilikdagi nomuvofiqliklar, soliq tizimidagi tez o'zgarishlar).

Soliq munosabatlari ishtirokchilarining asosiy maqsadlari (soliq to'lovchilar – soliqlarni minimallashtirish yoki optimallashtirish; davlat – byudjet daromadlarini ta'minlash).

Tanlangan xatti-harakat modelining samaradorligi va tavakkalchiligi (mansabdor shaxslarning malakasi, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi, boshqa ishtirokchilarning xulq-atvorini baholash – gorizont va vertikal munosabatlar).

Retrospektiv tahlil soliq munosabatlari ishtirokchilarining asosiy xulq-atvor modellarini va ularning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi. Soliq to'lovchilarning xavf darajasi mezoniga asoslanib, ikkita asosiy xulq-atvor modeli ajratib ko'rsatildi:

Faol model – yuqori soliq tavakkalchiligi darajasiga ega bo'lib, turli strategiyalar orqali namoyon bo'ladi. Bu modelda soliq to'lovchilar tartibga solinadigan alternativ variantlarni izlash, tajovuzkor soliq strategiyasini qo'llashga moyil bo'ladi. Shu jumladan, ayrim holatlarda huquqni suiiste'mol qilish yoki soliq organlari bilan sud tortishuvlarini ataylab boshlash holatlari kuzatilishi mumkin.

Passiv model – risk-neytral va diskret shakllarga ega. Risk-neytral shaklda soliq to'lovchi amaldagi qonunchilik talablari asosida soliqlarni hisoblab, xavfsiz qarorlarni tanlaydi (masalan, ortiqcha soliq to'lash orqali huquqiy xavflardan qochish). Diskret shaklda esa soliqlarni optimallashtirish strategiyasi cheklangan darajada qo'llaniladi.

Soliq organlarining funksional faoliyatini o'rganish natijasida ularning xatti-harakatlariga oid uchta asosiy model aniqlandi:

Tajovuzkor model – soliq qonunlarini buzganlik uchun repressiv choralarga asoslangan.

Liberal-tahliliy model – soliq qonunchiligi buzilishining sabablarini tahlil qilish va profilaktika choralari ko'rish.

Xizmat modeli – soliq to'lovchilarni qonuniy ravishda soliqlarni vijdonan bajarishga undaydigan muhit yaratishga qaratilgan.

Olib borilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar hamda biznes so'rovlarini umumlashtirish asosida soliq to'lovchilar va soliq organlarining xatti-harakatlari o'zaro bog'liqligini tavsiflovchi matritsa ishlab chiqildi. Ushbu matritsa 1-jadvalda aks ettirilgan bo'lib, soliq tizimidagi turli munosabatlarni baholash va optimallashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur binar matritsa soliq munosabatlari ishtirokchilarining xulq-atvor modellarining soliq nazorati tizimiga ta'sirini baholash uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu model soliq nazorati jarayonlarining samaradorligini oshirish hamda soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi munosabatlarni tizimli tahlil qilish imkonini beradi. Matritsa asosida quyidagi soliq nazorati modellarini ajratish mumkin:

An'anaviy model – soliq qonunbuzarliklarini aniqlash va ularga nisbatan qat'iy chora ko'rish tamoyiliga asoslangan.

Xavfga yo'naltirilgan model – soliq tavakkalchiligi darajasi yuqori bo'lgan subyektlarni aniqlash va ularning faoliyatini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

Profilaktika modeli – soliq qonunchiligi buzilishining oldini olishga yo'naltirilgan strategiya bo'lib, soliq to'lovchilarni huquqiy ongini oshirish va soliqlarni vijdonan to'lashga rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi.

Shunday qilib, soliq nazoratining xavf-xatarga yo'naltirilgan va profilaktik modellaridan foydalanish soliq to'lovchilar uchun yanada oqilona va soliq organlari uchun liberal-tahlil modelining ustunligini namoyon qiladi. Bu yondashuv soliq tizimining samaradorligini oshirishga, shuningdek, soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni muvozanatlashtirishga xizmat qiladi. Natijada, soliq munosabatlari sohasida yanada shaffof va barqaror tendensiya shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliqlarning nazorat funksiyasi, uning iqtisodiy mohiyati va soliq nazorati bilan o'zaro bog'liqligi hamda ushbu jarayonlardagi o'zgarishlar tizimli tahlil qilindi. Soliq munosabatlari ishtirokchilarining xatti-harakat modellarini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi va nazariy jihatdan asoslab berildi. Shuningdek, soliq nazoratining asosiy vazifalari hamda tendensiyalari tahlil qilinib, iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish jarayoni sharoitida soliq nazoratining rivojlanishiga doir tamoyillar belgilandi.

Kameral va tashrifli soliq nazoratining retrospektiv tahlili soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi munosabatlarning evolyutsiyasini yoritib, tavakkalchilikka asoslangan nazorat yondashuvi orqali ushbu munosabatlarning o'zgarishini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari soliq munosabatlari ishtirokchilari o'rtasida sheriklik asosida hamkorlik konsepsiyasini amalga oshirish jarayonida nazorat tadbirlarining uslubiy yondashuvlariga tuzatish kiritish zaruratini asoslab berdi. Bunda, ayniqsa, tahliliy axborot texnologiyalarining chuqur integratsiyasi soliq nazoratining ajralmas qismi sifatida qaraldi.

Tadqiqot natijalariga asoslangan amaliy tavsiyalar soliq nazoratining samaradorligini oshirish bilan birga, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Ushbu tavsiyalar soliq organlarining nazorat faoliyatini takomillashtirish hamda soliq jarayonlarini yanada shaffof va samarali qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Т.: «Ўзбекистон», 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2020 йил 01 январь.
3. Ўзбекистон Республикасининг 30.12.2022 йилдаги “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2023 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-812-сон Қонуни. <https://lex.uz/uz/docs/6333246>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5837-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/4529995>
5. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. – 488 б.
6. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. – 104 б.
7. Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясини 2022 йилда амалга ошириш бўйича Йўл харитаси – www.lex.uz
8. Адвокатова, А.С. Налоговый инструментарий обеспечения социальной поддержки граждан в условиях экономической нестабильности / А.С. Адвокатова и др. моногр.– М.: РУСАЙНС, 2016. – С. 119-128.

9. Батарин А.А., Сорокин А.А. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники: реальность и перспективы / А.С. Адвокатова, // Налоговая политика и практика. – 2016. – № 2 (158) февраль. – С. 30-35.
10. Адвокатова, А.С. Налоговый контроль применения налоговых льгот и освобождений при реализации мер социальной поддержки населения / А.С. Адвокатова // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 2. – С. 151-158. (1,0 п.л.).
11. Гончаренко Л.И., Адвокатова, А.С. Современные формы налогового контроля как инструмент обеспечения бюджетной устойчивости// Инновационное развитие экономики. – 2016. –№ 6 (36) – 2016, ноябрь-декабрь. Часть 2. – С. 129-135.
12. Черник Д. Взаимосвязь моделей поведения налогоплательщиков и налогового контроля // Экономика. Налоги. Право. – 2021. Том 10.– № 5. –С. 148-157.
13. Djamalov Kh.N., Abdullayev A.B, (2021). Development Of The Methodology Of Accounting Expertise Of Tax Obligations. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 151-163.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>